

**PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN DISKUSI UNTUK
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS TEKS
ANEKDOT SISWA KELAS X TB 2 SMK PGRI 1 BADUNG
TAHUN PELAJARAN
2017/2018**

Ni Made Ratih Intan Sariⁱ, Nyoman Astawan, Putu Dessy Fridayanthi
IKIP PGRI Bali

Email: ratih_intan@yahoo.com, nyoman.astawan@gmail.com,
ecy_mc@yahoo.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan metode diskusi dan respon siswa dalam meningkatkan kemampuan menulis teks anekdot siswa kelas X TB 2 SMK PGRI 1 Badung tahun pelajaran 2017/2018. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode tes dan observasi. Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian ini dapat dilihat dari hasil tes kemampuan menulis teks anekdot siswa pada refleksi awal dengan rata-rata 63,38 meningkat pada siklus I dengan rata-rata 75,25 dan meningkat lagi pada siklus II dengan rata-rata 84,63 dengan ketuntasan klasikal 100%. Sedangkan nilai rata-rata hasil observasi siswa pada siklus I adalah 71,70 dan meningkat pada siklus II menjadi 84,83.

Kata kunci: *Diskusi, Menulis, Anekdot*

**APPLICATION OF DISCUSSION LEARNING METHOD FOR
IMPROVING THE ABILITY OF WRITING ANEKDOT TEXT FOR CLASS X
TB 2 STUDENTS SMK PGRI 1 BADUNG
SCHOOL YEAR
2017/2018**

Abstract

The purpose of this study is to determine the effectiveness of the use of discussion methods and student responses in improving the ability to write anecdotal text students of class X TB 2 SMK PGRI 1 Badung year lesson 2017/2018. Data collection methods used are test methods and observation. Data analysis used this research is using descriptive statistical analysis. The results of this study can be seen from the results of the ability to write anecdotal text writing skills on the initial reflection with an average of 63,38 increases in cycle I with an average of 75,25 and increased again in cycle II with an average of 84,63 with classical completeness 100%. While the average value of student observation in cycle I was 71,70 and increased in cycle II to 84,83.

Keywords: Discussion, Write, Anecdote

PENDAHULUAN

Kurikulum yang diterapkan di Indonesia adalah Kurikulum 2013, yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kurikulum 2013 mempunyai karakteristik menggunakan pendekatan saintifik, menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran untuk semua mata pelajaran, menuntun siswa untuk mencari tahu bukan diberi tahu, menekankan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi, pembawa pengetahuan dan berpikir logis, sistematis, dan kreatif.

Pada pembelajaran Bahasa Indonesia, materi tentang menulis sudah disampaikan mulai dari jenjang sekolah dasar, namun masih banyak dari tulisan siswa yang masih belum baik. Pembelajaran menulis perlu ditingkatkan terutama dalam praktik. Menulis melatih siswa untuk kreatif mengolah kata dari realita yang

mereka lihat. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar berpikir. Juga dapat menolong kita berpikir secara kritis, memperdalam tanggap atau persepsi kita, memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Tulisan yang tertata akan membawa pembaca memahami maksud yang disampaikan penulis. Pemahaman tepat yang disampaikan guru akan mempermudah siswa dalam mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan sekolah.

Salah satu kompetensi dasar yang diusung dalam kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Atas adalah tentang menulis teks anekdot. Dalam kurikulum tersebut dinyatakan bahwa anekdot bertujuan untuk menceritakan suatu kejadian yang tidak biasa dan lucu. Sementara itu munculnya teks anekdot sebagai teks yang diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia baru disampaikan secara tersurat dalam kurikulum 2013. Sesuai dengan prinsip pembelajaran Bahasa Indonesia dalam kurikulum tersebut yakni berbasis teks. Hanya saja teks anekdot

baru dikenalkan mulai jenjang SMA/MA/SMK.

Menulis teks anekdot merupakan salah satu kemampuan berbahasa yang harus dikuasai siswa. Karena teks anekdot merupakan jenis teks yang memiliki tujuan sosial dan memiliki karakter tersendiri. Kemampuan menulis teks anekdot siswa dapat mengembangkan kreativitas terutama pada selera humor. Selain itu, teks anekdot dapat menghibur siswa. Menulis teks anekdot juga memiliki manfaat seperti mengembangkan intelektual dan meningkatkan pengetahuan. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan ada beberapa masalah yang terdapat di kelas dalam bidang menulis teks anekdot, khususnya pada kelas X TB 2 di SMK PGRI 1 Badung. Sebab kenyataan dalam kegiatan pembelajaran menulis teks anekdot di sekolah masih menemui kendala. Kendala tersebut antara lain, kurangnya pengetahuan siswa terhadap materi teks anekdot, kurangnya pemahaman siswa dalam mengembangkan ide yang ingin ditulis, rendahnya kemampuan siswa dalam menulis teks anekdot, rendahnya minat dan motivasi dalam

menulis teks anekdot mengakibatkan siswa kurang aktif, kurangnya kreativitas guru dalam menggunakan media pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut tidak berjalan dengan lancar dan cenderung membosankan. Berdasarkan observasi yang dilakukan diketahui bahwa proses belajar menulis teks anekdot siswa masih tergolong rendah. Skor rata-rata yang didapat 31,45. Selain itu jumlah siswa yang berhasil mencapai KKM hanya 1 orang (2,5%), sedangkan siswa yang tidak berhasil mencapai KKM 39 orang (97,5%). Kesulitan yang dialami dalam menulis teks anekdot adalah mengembangkan ide dalam menulis teks anekdot. Hal ini terbukti ketika menulis teks anekdot dalam bentuk tulisan mereka membutuhkan waktu yang lama. Selain mencari ide kesulitan yang dialami adalah menentukan struktur teks anekdot. Ketidakmampuan siswa dalam menulis teks anekdot disebabkan oleh pembelajaran yang kurang efektif, penggunaan metode yang kurang tepat, sehingga pembelajaran sangat membosankan. Ada pula permasalahan mengenai buku yang

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, karena tidak ada buku yang sudah direvisi guru harus membuat diktat ajar sendiri.

Melihat kenyataan yang ada bahwa pembelajaran menulis teks anekdot di SMK PGRI 1 Badung masih perlu ditingkatkan. Dari hasil identifikasi penyebab permasalahan di atas yang paling dominan menyebabkan rendahnya hasil belajar adalah ketidaktepatan dalam penggunaan metode. Dengan demikian peneliti mencoba menawarkan alternatif pemecahan melalui strategi pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi. Dengan metode diskusi, dapat membantu siswa dalam menulis teks anekdot dengan suatu percakapan oleh beberapa orang yang tergabung dalam satu kelompok untuk bertukar pendapat mengenai teks yang akan ditulis. Alasan peneliti menggunakan metode ini karena dengan menggunakan metode diskusi dapat memperluas wawasan siswa dengan menemukan pencerahan atau inspirasi dari berbagai sumber dan dapat mengemukakan pendapatnya sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah penelitian. Adapun penelitian yang penulis lakukan berjudul “Penerapan Metode Pembelajaran Diskusi Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Teks Anekdot Pada Siswa Kelas X TB 2 SMK PGRI 1 Badung Tahun Pelajaran 2017/2018”.

Rumusan masalah, berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apakah penerapan metode pembelajaran diskusi dapat meningkatkan kemampuan menulis teks anekdot pada siswa kelas X TB 2 SMK PGRI 1 Badung tahun pelajaran 2017/2018? (2) Apakah penerapan metode pembelajaran diskusi dapat meningkatkan respon siswa dalam kemampuan menulis teks anekdot siswa kelas X TB 2 SMK PGRI 1 Badung tahun pelajaran 2017/2018?

Tujuan penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menambah pemahaman dan meningkatkan kemampuan siswa

dalam bidang menulis. Tujuan khusus penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas, yaitu: (1) Untuk mengetahui efektivitas penggunaan metode pembelajaran diskusi dalam meningkatkan kemampuan menulis teks anekdot pada siswa kelas X TB 2 SMK PGRI 1 Badung tahun pelajaran 2017/2018. (2) Untuk mengetahui efektivitas penerapan metode pembelajaran diskusi dalam meningkatkan respon pada pembelajaran menulis teks anekdot siswa kelas X TB 2 SMK PGRI 1 Badung tahun pelajaran 2017/2018.

Manfaat penelitian tindakan kelas ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah diharapkan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat memperkuat teori yang berkaitan dengan menulis teks anekdot. Manfaat praktis, yaitu: (1) Bagi Siswa, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pelajaran menulis teks anekdot. (2) Bagi Guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pemilihan strategi pengajaran.

Landasan teori dalam suatu penelitian sangatlah penting. Teori sangat diperlukan dalam sebuah penelitian. Hal ini karena teori adalah suatu hal yang digunakan sebagai landasan berpijak dan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah 1) Pengertian Metode Diskusi, Menurut Hasibuan dan Moedjiono dalam Taniredja, dkk (2015: 23) metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada para siswa (kelompok-kelompok siswa) untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah atas suatu masalah. Diskusi yang baik menurut Kasmadi dalam Taniredja, dkk (2015: 23) bukan semata timbul dari peran guru, akan tetapi lebih tepat apabila timbul dari murid setelah memahami masalah dan situasi yang dihadapinya. Tetapi dalam hal ini guru/dosen dapat pula memberikan arahan kepada peserta didik dalam memperoleh tema/

masalah yang tepat untuk didiskusikan, yang sebelumnya kepada peserta didik diberikan tugas untuk mempelajari, memahami dan menganalisis masalah yang akan dijadikan topik diskusi.

Menurut Setyanto (2017: 164) diskusi adalah suatu percakapan ilmiah oleh beberapa orang yang tergabung dalam satu kelompok untuk bertukar pendapat tentang suatu masalah atau bersama-sama mencari pemecahan untuk mendapatkan kebenaran atas persoalan tertentu. Adapun metode diskusi dalam pembelajaran ialah cara menyampaikan bahan pelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada murid untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah.

Berdasarkan para pakar di atas dapat disimpulkan metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran yang diberikan oleh guru dengan membentuk sebuah kelompok guna untuk mengumpulkan pendapat, memecahkan masalah yang diberikan oleh guru sehingga mendapatkan solusi dari masalah yang timbul.

Metode diskusi yang digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar memiliki beberapa manfaat yang disampaikan oleh (Taniredja dkk, 2015: 33) sebagai berikut. (a) memperdalam pengetahuan yang telah dikuasi oleh siswa, (b) melatih siswa mengidentifikasi dan memecahkan masalah serta mengambil keputusan, (c) melatih siswa menghadapi masalah secara berkelompok, berpikir bersama memecahkan masalah yang mereka hadapi, (d) melatih siswa untuk mengutarakan pendapat di depan umum. (e) mengajak siswa untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu masalah bersama.

Guru harus mengetahui langkah-langkah yang benar dalam menjalankan diskusi. Sebab, hal ini menentukan kesuksesan atau kegagalan metode pembelajaran tersebut. Adapun langkah-langkah diskusi dijelaskan dalam urutan berikut ini (Setyanto, 2017: 167).

(1) Mempersiapkan atau Merencanakan Diskusi, melalui penyusunan rencana diskusi, guru dapat menentukan tema, mengarahkan peserta, serta

menetapkan target atau tujuan dari pelaksanaan diskusi.

(2) Pelaksanaan Diskusi, dalam pelaksanaan diskusi, guru dapat membuat beberapa kelompok dan membagi tugas para murid. Hal yang tidak boleh dilupakan guru ialah merangsang murid untuk berpartisipasi mengutarakan pendapat atau mengajukan pertanyaan, mencatat ide-ide yang dianggap penting, serta menciptakan suasana kondusif.

(3) Mengevaluasi Jalannya Diskusi, sebuah diskusi dilakukan guru dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang mudah dipahami serta mengajak murid berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, diskusi sebaiknya diakhiri dengan membuat kesimpulan, membacakan kembali hasil diskusi, serta meluruskan pernyataan yang keliru. Hal yang tidak kalah penting ialah mengevaluasi atau membuat penilaian terhadap pelaksanaan diskusi. Evaluasi ini dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan dalam pelaksanaan diskusi selanjutnya.

2) Pengertian Menulis, Menurut Dalman (2015:3), menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan (informasi) secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Aktivitas menulis melibatkan beberapa unsur, yaitu: penulis sebagai penyampaian pesan, isi tulisan, saluran atau media, dan pembaca. Menurut Tarigan (2013: 3) menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Menurut Semi (2007:14), menulis merupakan suatu proses kreatif memindahkan gagasan ke dalam lambing-lambang tulisan. Dalam penelitian ini, menulis memiliki tiga aspek utama. Yang pertama, adanya tujuan atau maksud tertentu yang hendak dicapai. Kedua, adanya gagasan atau sesuatu yang hendak dikomunikasikan. Ketiga, adanya sistem pemindahan gagasan itu, yaitu berupa sistem bahasa. Menulis merupakan kegiatan yang produktif

dan ekspresif sehingga penulis harus mampu memanfaatkan kemampuan dalam mengungkapkan tata tulis, struktur bahasa, dan kosa kata. Berdasarkan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa menulis adalah proses penyampaian pikiran, perasaan dalam bentuk lambang / tanda / tulisan yang bermakna, yang dituangkan dalam bentuk karangan. Menurut Dalman (2015: 13) menulis memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut.

(1) Tujuan Penugasan, pada umumnya para pelajar, menulis sebuah karangan dengan tujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh guru atau sebuah lembaga. Bentuk tulisan ini biasanya berupa makalah, laporan, ataupun karangan bebas.

(2) Tujuan Estetis, para sastrawan pada umumnya menulis dengan tujuan untuk menciptakan sebuah keindahan (estetis) dalam sebuah puisi, cerpen, maupun novel. Untuk itu, penulis pada umumnya memerhatikan benar pilihan kata atau diksi serta penggunaan gaya bahasa. Kemampuan penulis dalam mempermainkan kata sangat

dibutuhkan dalam tulisan yang memiliki tujuan estetis.

(3) Tujuan Penerangan, surat kabar maupun majalah merupakan salah satu media yang berisi tulisan dengan tujuan penerangan. Tujuan utama penulis membuat tulisan adalah untuk memberi informasi kepada pembaca. Dalam hal ini, penulis harus mampu memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan pembaca berupa politik, ekonomi, pendidikan, agama, social, maupun budaya.

(4) Tujuan Pernyataan diri, anda mungkin pernah membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran lagi, atau mungkin menulis surat perjanjian. Apabila itu benar, berarti Anda menulis dengan tujuan untuk menegaskan tentang apa yang telah diperbuat. Bentuk tulisan ini misalnya surat perjanjian maupun surat pernyataan. Jadi, penulisan surat, baik surat pernyataan maupun surat perjanjian seperti ini merupakan tulisan yang bertujuan untuk pernyataan diri.

(5) Tujuan Kreatif, menulis sebenarnya selalu berhubungan dengan proses kreatif, terutama dalam menulis karya sastra, baik itu

berbentuk puisi maupun prosa. Anda harus menggunakan daya imajinasi secara maksimal ketika mengembangkan tulisan, mulai dalam mengembangkan penokohan, melukiskan setting, maupun yang lain.

(6) Tujuan Konsumtif, ada kalanya sebuah tulisan diselesaikan untuk dijual dan dikonsumsi oleh para pembaca. Dalam hal ini, penulis lebih mementingkan kepuasan pada diri pembaca.

(7) Tujuan Konsumtif, ada kalanya sebuah tulisan diselesaikan untuk dijual dan dikonsumsi oleh para pembaca. Dalam hal ini, penulis lebih mementingkan kepuasan pada diri pembaca. Penulis lebih berorientasi pada bisnis. Salah satu bentuk tulisan ini adalah novel-novel populer karya Fredy atau Mira W.

Terkait dengan tujuan menulis, maka menulis teks anekdot memiliki tujuan kreatif. Karena dalam menulis selalu berhubungan dengan proses kreatif, menggunakan daya imajinasi secara maksimal sehingga mampu melukiskan setting dan mengembangkan penokohan.

3) Pengertian Anekdot, anekdot adalah sebuah cerita lucu atau

menggelitik yang bertujuan memberikan suatu pelajaran tertentu. Anekdot tidak semata-mata menyajikan hal yang lucu-lucu, guyonan, ataupun humor. Akan tetapi, terdapat pula tujuan lain di balik cerita lucu itu, yakni berupa pesan yang di harapkan bisa memberikan pelajaran kepada khalayak (Kosasih, 2013: 7). Anekdot merupakan cerita lucu yang dibuat benar-benar untuk tujuan menghibur, tetapi ada juga yang digunakan untuk tujuan lainnya. Seringkali, partisipan (pelaku cerita), tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan (Suherli, 2016: 81). Anekdot adalah cerita singkat, lucu, konyol dan mengesankan tentang tokoh dan peristiwa tertentu. Pada mulanya anekdot menceritakan tokoh-tokoh terkenal dari berbagai bidang seperti politik, sosial, dan agama. Selain itu anekdot menceritakan peristiwa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dewasa ini juga digunakan untuk menceritakan tokoh dan peristiwa fiktif (Uti Darmayanti dkk, 2016: 91). Berdasarkan pendapat para pakar dapat disimpulkan bahwa anekdot

merupakan cerita singkat, lucu dan menarik yang biasanya tujuannya menyampaikan kritikan, menghibur, menyindir dan bisa juga menceritakan tokoh-tokoh terkenal dari berbagai bidang politik, sosial, dan agama. Selain itu anekdot bisa menceritakan peristiwa nyata dalam kehidupan sehari-hari. 4) Struktur Teks Anekdot, teks anekdot terjadi dari lima bagian yang membentuk sebuah alur cerita dengan latar dan tokoh tertentu. Kelima bagian itu antara lain abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda (Yustinah, 2014: 4). (a) Abstraksi ialah bagian di awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan dipaparkan dalam teks, (b) Orientasi ialah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang terjadinya peristiwa. Biasanya, penulis bercerita dengan terperinci di bagian ini, (c) Krisis ialah bagian yang menjadi hal atau masalah unik atau tidak bisa terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan, (d) Reaksi adalah bagian berisi cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul

pada bagian krisis tadi, (e) Koda merupakan bagian akhir dari cerita unik tersebut. Dapat juga dengan memberikan simpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis.

METODE

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode tes dan metode observasi. Metode tes adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh anak atau sekelompok anak sehingga menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku atau prestasi anak tersebut, yang dapat dibandingkan dengan nilai yang dicapai oleh anak-anak lain atau dengan nilai standar yang ditetapkan (Nurkencana dan Sunartana, 1992:34). Metode observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Data-data yang diperoleh dalam observasi itu dicatat dalam suatu catatan observasi. Kegiatan pencatatan dalam hal ini adalah merupakan bagian dari kegiatan

pengamatan (Nurkencana dan Sunartana, 1992:51).

Setelah semua bahan data telah terkumpul, maka langkah selanjutnya dalam penelitian tindakan kelas adalah proses analisis data dilakukan dari awal hingga akhir penelitian. Data yang diperoleh dari hasil observasi mengolah data dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2015: 147).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian yang dilakukan adalah data awal tentang hasil menulis teks anekdot sebelum menerapkan metode pembelajaran diskusi.

1. Hasil Penelitian Prasiklus

Hasil refleksi awal menulis teks anekdot pada siswa kelas X TB 2 SMK PGRI 1 Badung tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 40 orang siswa yaitu 4 orang siswa atau 10%

memperoleh predikat baik, sedangkan 10 orang siswa atau 25% memperoleh predikat cukup, 23 orang siswa atau 57,5% memperoleh predikat kurang, dan 3 orang siswa atau 7,5% memperoleh predikat sangat kurang, sementara nilai rata-rata 63,38 dengan ketuntasan hanya 10%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas X TB 2 SMK PGRI 1 Badung tahun pelajaran 2017/2018 dalam menulis teks anekdot dikategorikan pada cukup namun belum memenuhi nilai standar KKM yang ditentukan.

Berdasarkan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, peneliti merancang penerapan metode diskusi untuk meningkatkan kemampuan menulis teks anekdot pada siswa kelas X TB 2 SMK PGRI 1 Badung tahun pelajaran 2017/2018 dikatakan berhasil apabila 75% siswa mampu memperoleh nilai 76 ke atas.

2. Hasil Penelitian Siklus I

Hasil penelitian siklus I menulis teks anekdot, dari 40 siswa kelas X TB 2 SMK PGRI 1 Badung tahun pelajaran 2017/2018 yang mengikuti pelajaran menulis teks anekdot dengan menerapkan metode diskusi

pada siklus I diketahui bahwa 16 orang siswa atau 40% yang mendapatkan nilai 80 ke atas. Hasil pembelajaran menulis teks anekdot dengan menggunakan metode diskusi dapat dikatakan adanya peningkatan, sedangkan sebanyak 24 orang siswa atau 60% memperoleh nilai dibawah 80. Oleh karena itu, penerapan metode diskusi untuk meningkatkan kemampuan menulis teks anekdot siswa kelas X TB 2 SMK PGRI 1 Badung tahun pelajaran 2017/2018 belum dikatakan berhasil.

Berdasarkan indikator keberhasilan yang ditetapkan, penerapan metode diskusi untuk meningkatkan kemampuan menulis teks anekdot siswa kelas X TB 2 SMK PGRI 1 Badung dikatakan berhasil apabila 75% siswa mampu memperoleh nilai 76 ke atas. Atas dasar hasil tes siklus I, maka dipandang perlu untuk melaksanakan siklus II.

3. Hasil Penelitian Siklus II

Hasil tes pada siklus II, bahwa 11 orang siswa atau 27,5% mendapat predikat sangat baik, 29 orang siswa atau 72,5% mendapat predikat baik. Adanya peningkatan kemampuan

menulis teks anekdot pada siswa kelas X TB 2 SMK PGRI 1 Badung tahun pelajaran 2017/2018. Ini dibuktikan dengan perbandingan hasil tes siklus I 75,25 meningkat pada siklus II menjadi 84,63. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran diskusi dapat meningkatkan kemampuan menulis teks anekdot pada siswa kelas X TB 2 SMK PGRI 1 Badung tahun pelajaran 2017/2018 dikatakan berhasil.

Berdasarkan indikator keberhasilan yang ditetapkan, penerapan metode pembelajaran Diskusi untuk meningkatkan kemampuan menulis teks anekdot pada siswa kelas X TB 2 SMK PGRI 1 Badung tahun pelajaran 2017/2018 dikatakan berhasil apabila siswa mampu memperoleh nilai 80 ke atas. Atas dasar hasil tes siklus II, maka penelitian ini dapat dihentikan.

Grafik 1. Perbandingan Hasil Tes Siswa

Tabel dan grafik di atas menunjukkan melalui penerapan metode pembelajaran diskusi dapat meningkatkan kemampuan menulis teks anekdot, ini terbukti dari:

1. Pemerolehan nilai rata-rata kelas pada refleksi awal sebesar 63,38 terjadi peningkatan pada siklus I menjadi 75,25 dan pada siklus II menjadi meningkat menjadi 84,63.
2. Persentase keberhasilan siswa dalam pembelajaran menulis teks anekdot dengan menerapkan metode pembelajaran diskusi mencapai ketuntasan klasikal 100% dari jumlah siswa memperoleh nilai 76 ke atas.

4. Hasil Observasi Siklus I

Hasil Observasi pada siklus I, yaitu 18 siswa atau 45% responnya tinggi, 20 siswa atau 50% responnya cukup, dan 2 siswa atau 5% responnya kurang. Jadi respon siswa dalam penerapan metode pembelajaran diskusi dalam kemampuan menulis teks anekdot siswa kelas X TB 2 SMK PGRI 1 Badung tahun pelajaran 2017/2018 masih belum maksimal atau belum berhasil karena sesuai dengan

indikator keberhasilan penelitian dinyatakan berhasil apabila sebagian besar siswa merespon pembelajaran di kelas 75% , maka dengan itu perlu diadakan tindakan siklus II.

5. Hasil Observasi Siklus II

Hasil observasi pada siklus II, yaitu jumlah keseluruhan 40 siswa. 22 orang siswa atau 55% respon siswa sangat tinggi, 18 orang siswa atau 45% respon siswa tinggi. Jadi respon siswa dalam penerapan metode pembelajaran diskusi dalam menulis teks anekdot siswa kelas X TB 2 SMK PGRI 1 Badung tahun pelajaran 2017/2018 maksimal atau berhasil karena sesuai dengan indikator keberhasilan, penelitian ini dinyatakan berhasil apabila sebagian besar siswa merespon pelajaran di kelas 75%, maka dari itu tidak perlu diadakan tindakan siklus III.

Grafik 2. Peningkatan Observasi Respon Siswa

Grafik di atas menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran Diskusi dalam kemampuan menulis teks anekdot mendapat respon yang positif dari siswa, ini terbukti dari:

1. Pemerolehan nilai rata-rata respon siswa pada siklus I 71,70 dan pada siklus II meningkat menjadi 84,83.
2. Jumlah siswa yang nilainya meningkat sebanyak 40 orang siswa.
3. Persentase respon siswa dalam pembelajaran menulis teks anekdot dengan penerapan metode pembelajaran diskusi mencapai ketuntasan klasikal yaitu 100% dari jumlah siswa memperoleh nilai 75 ke atas.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penerapan metode pembelajaran diskusi dapat meningkatkan kemampuan menulis teks anekdot siswa kelas X TB 2 SMK PGRI 1 Badung tahun pelajaran 2017/2018. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya hasil belajar siswa pada hasil pra siklus, siklus I, siklus II. Pada pelaksanaan pra siklus diperoleh nilai rata-rata 63,38 pada siklus I mengalami peningkatan rata-rata menjadi 75,25 dan pada siklus II nilai rata-rata 84,63. Berdasarkan hal tersebut penelitian tindakan kelas ini dapat dihentikan, karena sudah memenuhi kriteria dalam indikator keberhasilan.
2. Penerapan metode diskusi dalam pembelajaran menulis teks anekdot dapat meningkatkan respon siswa kelas X TB 2 SMK PGRI 1 Badung tahun pelajaran 2017/2018. Hal ini terbukti dari nilai rata-rata hasil observasi siswa siklus I yakni 71,70 dan meningkatkan menjadi 84,83 pada siklus II. Siswa sangat terbantu dengan penerapan model pembelajaran diskusi sehingga menggali keaktifan, kedisiplinan,

tanggung jawab dan kerjasama siswa dalam menulis teks anekdot.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Siswa disarankan untuk mempertahankan nilai yang telah diraih ketika berhasil mendapatkan nilai maksimal yang ditetapkan, dan dapat meningkatkan kemampuan menulis teks anekdot dengan penerapan metode pembelajaran diskusi.
2. Guru disarankan agar lebih berinovasi untuk dapat menggunakan metode pembelajaran.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dalman. 2015. *Keterampilan Menulis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Darmayanti, Uti. 2016. *Bahasa Indonesia Mata Pelajaran Wajib*. Klaten: PT Intan Pariwara.
- Ekayanti. 2014. "Penggunaan Mode Pembelajaran Kooperatif Tipe

Think Pair Share (TPS) Untuk Meningkatkan Kemampuan Mengabstraksi Teks Anekdot Oleh Siswa Kelas X MM SMK PGRI 3 Badung Tahun Pelajaran 2014/2015". Denpasar: IKIP PGRI Bali

Haryanti. 2014. "Peningkatan Kemampuan Menulis Teks Anekdot Dengan Media Gambar Karikatur Pada Siswa Kelas X MAN Purworejo Tahun Pelajaran 2014/2015". Tersedia di <http://download.portalgaruda.org/article>. Diakses pada Sabtu, 27 Januari 2018 pukul 14.30 Wita.

Kokasih, Engkos. 2013. *Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA/MA Kelas X*. Penerbit Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama.

Kosasih, Engkos. 2014. *Jenis-Jenis Teks*. Bandung: Yrama Widya.

Mahsun. 2014. *Teks Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nurkencana dan Sunartana. 1992. *Evaluasi Hasil Belajar*. Surabaya: Usaha Nasional.

Semi, Atar. 2007. *Dasar-Dasar Keterampilan Menulis*. Bandung: Angkasa

Setyanto, N. Ardi. 2017. *Interaksi dan Komunikasi Efektif Belajar-Mengajar*. Yogyakarta: Diva Press

Somodana, dkk. 2015. "Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) Dalam Pembelajaran Menulis Teks Anekdot". Tersedia di <http://download.portalgaruda.org/article>.

- Diakses pada Sabtu, 27 Januari 2018 pukul 14.20 Wita.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suherli. 2016. *Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Taniredja,dkk. 2015. *Model-model Pembelajaran Inovatif dan Efektif*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, Henry Guntur. 2013. *Menulis Sebagai Keterampilan Berbahasa*. Bandung: CV Angkasa.
- Yustinah. 2014. *Produktif Berbahasa Indonesia*. Penerbit Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama.